

VOLUME-2

ISSUE № 1 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

1/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Muhamedjanov Shovkat Muxrumovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti dotsenti v.b.

Raimberdiev Iristamat Abdumanapovich

O'sh davlat universiteti dotsenti

JISMONIY TARBIYA VA SPORT O'QITUVCHILARINI TAYYORLASH MUAMMOLARIDOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11086417>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport o'qituvchilarini tayyorlash samaradorligini oshirishning muammoli masalalari haqida bayon etilgan

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya va sport, jismoniy ta'lim, kasbiy bilim va ko'nikmalar, kasbiy-pedagogik tayyorgarlik

Zamonaviy sotsiologiyada jismoniy ta'lim – insonlarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga tayyorgarligi bo'yicha birgalikdagi faoliyatlari sifatida aniqlanadi. Jismoniy tarbiya gavda tuzilishi, gavda-harakat sifatleri va harakatlarni o'z ichiga olgan inson faoliyatini ongli shakllantirish va qo'llab-qo'llashni ko'zda tutadi. U insonlarning jismoniy holatini ta'minlash, ularning bo'sh vaqtlaridan maqsadli foydalanish, jismoniy mashqlar bilan mashg'ulot jarayonida muloqot uchun sharoit yaratish va sport faoliyatiga tayyorlashga mo'ljallangan.

Jismoniy ta'lim o'zining umummadaniy ahamiyati bilan quyidagi vazifalarni bajaradi: bilimlarni bir avloddan ikkinchisiga o'tkazishni ta'minlagan holda, bilishga oid vazifani; insonlarni hayot faoliyatining aniq sharoitlariga moslashish rolini bajaruvchi ijtimoiy vazifani; jismoniy tarbiyaning o'zini rivojlanishini ta'minlagan holda, madaniyatni tashkil etuvchi vazifa; insonning ijodiy salohiyatini ochib beruvchi, uning insonparvar, madaniyatlashtiruvchi va rivojlantiruvchi qobiliyatlari.

Oliy pedagogik ta'limni rivojlantirishning zamonaviy sharoitlarida, xususan, jismoniy tarbiya sohasida o'qitishda faoliyat texnologik yondashuvini ishlab chiqish va joriy etish mutaxassislar tayyorlashning ta'lim jarayoni sifatini oshirishga yordam beradi [7].

Jismoniy ta'limning asosiy ahamiyati shundan iboratki, u nafaqat bilim beradi va shaxsning imkoniyatlarini rivojlantiradi, balki

insonni jismoniy tarbiya, uning uchun nafaqat vosita, balki biror maqsadga erishishning instrumenti va shaxs madaniyatining bir qismi bo'lgan aniq madaniy-tarixiy jarayonga olib kiradi [65]. Shuning uchun ham oliy ta'lim muassasalarida pedagogik jarayon nafaqat kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishga, balki mutaxassis shaxsini shakllantirishga qaratilgan [3].

Oliy pedagogik ta'limda ta'lim olayotganlarning kasbiy bilim va ko'nikmalarni egallash sifatida an'anaviy tushunish, ta'limga bo'lajak o'qituvchi shaxsining kasbiy shakllanish jarayoni sifatida yanada keng qarashlar bilan siqib chiqariladi.

Shu sababli shaxsga yo'naltirilgan o'qitish jismoniy tarbiya bo'yicha mutaxassisni tayyorlashni takomillashtirish omili sifatida qaraladi [5].

Pedagogika OTMlari, shu jumladan, jismoniy madaniyat fakultetlarida mutaxassislarni tayyorlash muammolari orasida o'quv jarayonini ilmiy tashkil etish, o'qitish va kadrlar tayyorlash sifatini oshirish asosida takomillashtirish muammosi markaziy o'rinlardan birini egallaydi. Mutaxassisning bo'lajak faoliyat sharoitlariga moslashish vaqtini qisqartirish eng muhim vazifa hisoblanadi.

Mavjud vaziyat va zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy hayotning o'zgaruvchan talablari o'rtasida to'planadigan ziddiyatlarni mutaxassislarni kasbiy-pedagogik tayyorlash tizimida tub o'zgarishlarsiz bartaraf etib

bo'lmaydi [11].

Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikni tashkil etish, jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy-pedagogik modeli, shuningdek, uzluksiz pedagogik amaliyot sharoiti davomida real faoliyatga adekvat bo'lgan mutaxassis amaliy ishining modeli tayyorlanadigan kasbiy-pedagogik ko'nikmalarning shakllanishi kabi masalalarning barchasi tadqiq qilingan [2].

Biroq, kasbiy-pedagogik tayyorgarlikning to'liq ta'rifi keltirilgan tadqiqotlar va OTM o'qituvchisi faoliyatida – talabalarni o'qitishning didaktik vazifalarini hal etish, sport-pedagogika fanlari va talabalarning sport mutaxassisliklarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning kasbiy ko'nikmalarini shakllantirish uchun tayyor tavsiyalar yo'q.

Barcha tavsiya etilgan modellar turli pozitsiyalar asosida qurilgan bo'lib, bu oliy ta'limda o'quv faoliyatini tashkil etishning barcha shakllari ichida pedagogik amaliyot o'qituvchi shaxsini shakllantirish jarayoniga kuchli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi [2].

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy ko'nikmasining asosini tashkil etgan uzluksiz o'quv-pedagogik amaliyot ham uning malakasini tavsiflaydi.

Pedagogikaga oid adabiyotlarda amaliyot, talabaning birinchi jiddiy kasbiy yo'nalganligi va o'qituvchi vazifalariga tayyorligi sifatida qaraladi [4].

Bilimlarni amaliyotda qo'llash mutaxassisni o'qitishning muhim kasbiy va amaliy bo'g'ini hisoblanadi, talabalarning uzluksiz amaliyoti talablarining ko'rsatishicha, amaliy tayyorgarlik tizimi samaradorligining asosiy shartlari quyidagilar hisoblanadi: nazariy isbotlanganligi; ta'lim beruvchi va tarbiyaviy tavsifi; mashg'ulotlar mazmuni va ularni tashkil etishga kompleks yondashish, ularning uzluksizligi va tizimlilik.

Ko'pgina mualliflarning ta'kidlashicha, o'quv amaliyotiga alohida e'tibor qaratish lozim. Kasbiy-pedagogik ko'nikmani shakllantirish "mutaxassislik" fanlari tizimida talabalarni tayyorlash mazmunining yetakchi jihati hisoblanadi.

Kasbiy-pedagogik amaliyot jarayonida quyidagi vazifalar hal etiladi: mustahkamlash, chuqurlashtirish, nazariy bilimlarni boyitish, ularni jismoniy tarbiya tizimining turli bo'g'inlarida o'tkaziladigan mashg'ulotlarning asosiy shakllarini o'tkazish, nazorat qilish va baholashni ijodiy rejalashtirishning aniq vazifalarini yechishda qo'llash; jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy faoliyati ko'nikmalarini va shaxsning kasbiy muhim ahamiyatga ega sifatlarini shakllantirish va rivojlantirish; mustaqil kasbiy ta'lim olishda talabani tarbiyalash; tashkiliy, o'quv-tarbiyaviy va jismoniy-sog'lomlashtirish ishlarida yetakchi tajribalardan ijodiy foydalanishni o'rgatish.

O'quv amaliyoti o'quv-bilish faoliyatining maxsus shakli bo'lib, OTMlarning quyi kurslaridayoq talabalarning zarur kasbiy-pedagogik ko'nikmalarini, mustaqil ishlarini shakllantirishda keng imkoniyatlarga ega [12]

O'quv amaliyoti jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy-pedagogik faoliyatiga adekvat bo'lgan amaliy harakatlarning xilma-xil turlari va shakllari bilan ifodalanishi lozim.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, pedagogika OTMlarining jismoniy madaniyat fakultetlari o'quv dasturida o'quv amaliyoti juda kam: 7 foizdan 20 foizgacha o'rin ajratilganligi aniqlandi. Vaqtning bunday hajmi bilan ko'nikmalarni shakllantirishning yuqori samaradorligi imkoniyati haqida gapirishning hojati yuk. Pedagogik amaliyot va ularning kompleks qo'llanilishini sezilarli darajada qiyinlashtiradigan inspeksiya tekshirishlari natijalariga urg'u bergan holda, bitiruvchilarning o'quv-tarbiyaviy jarayonini boshqarish bo'yicha amaliy tayyorgarlik darajasi bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Ba'zi xorijiy mualliflar ushbu davrning qiyinchiliklarini jismoniy tarbiya nazariyasining maktabda jismoniy tarbiyani o'qitish amaliyoti bilan yetarlicha bog'lanmagani bilan izohlaydilar.

"Yosh mutaxassislar, OTMlari bitiruvchilarning ko'pchiligi "amaliyotdan olingan shok" deb nom olgan sindromdan aziyat

chekadilar. Inson hayotidagi barcha narsalar kabi, ushbu aziyatlar ham chuqur individual hususiyatga ega va turlicha jadallikda o'tadi. Sub'ektiv his-tuyg'ular qanchalik turli bo'lishidan qat'i nazar, bu yoqimsiz tuyg'u "ob'ektiv" 34 asabiylashtiruvchi – universitet va institutlarda deyarli yoki umuman maktabda dars o'tish amaliyotini egallash uchun to'g'ri kelmaydigan bilimlar (nazariyalar ham) o'qitilishi haqidagi tinimsiz shikoyatlar asosida kelib chiqadi. Ushbu shikoyatlar qisqa, ammo past baholashga olib keladi – bo'lajak amaliyotchi universitet va institutlarda uning keyingi faoliyatiga mutlaqo aloqasi bo'lmagan nazariyalar bilan tanishtiriladi" [10].

Ushbu masalaning boshqa tadqiqotchilari yosh jismoniy tarbiya o'qituvchilarining ijtimoiy va pedagogik moslashuvi muammosining yechimini paydo bo'lishiga oid yana bir qarashni bildirishadi. I.N.Resheten [13] OTMda ta'lim olish jarayonida pedagogik amaliyotni o'tish davrining o'zidayoq talabalarda asosiy kasbiy-pedagogik ko'nikmalarni shakllantirishning ahamiyati yuqori ekanligini ta'kidlaydi. Talabalar amaliyoti o'quv jarayonining asosiy elementlaridan biri hisoblanadi.

Maktab sharoitiga moslashish uchun kasbiy mahorat va ko'nikmalarni egalashdan tashqari, bo'lajak o'qituvchilarning o'z kasbiga muvofiq keluvchi shaxsiy sifatarni egallashi va ularni mustahkamlash, ko'p holatlarda pedagogik faoliyat mashg'ulotlarining motivlarini ishlab chiqish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisining pedagogik faoliyati shartlari uni amalga oshirayotgan shaxsga yuqori axloqiy-psixologik talablarni qo'yadi.

M.Ya.Vilenskiy [6], jismoniy tarbiya mutaxassislarning ta'lim jarayonini shaxsni qayta tarbiyalashga, uning individualligini rivojlantirishga qaratilgan jismoniy tarbiya qadriyatlarini berish sifatida aniqlaydi.

"Jismoniy tarbiyada shaxsni o'zini-o'zi anglashi – jismoniy tarbiyaga bo'lgan munosabat, o'z maqsadlarini tanlash, unda o'zini va boshqalarni ko'rsatish, o'z oldiga vazifalar qo'yish, ularga muvofiq ravishda

maqsadli va samarali harakatlanishni ko'zda tutadi; ta'lim jarayonining va shaxsni rivojlanishining har bir bosqichida uning ehtiyojlari, imkoniyatlari, 35 intilishlariga ko'p darajada ko'maklashuvchi shaxsni mavjud bo'lgan bunday qadriyatlar va maqsadlarini tanlash qobiliyatini tavsiflaydi" [6].

Talabalarining jismoniy va sport faoliyatiga bo'lgan motivatsiyasini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining sog'lomlashtiruvchi samarasiga pedagogik ta'sir qilishning umumiy yo'nalishi talabalarining sog'liqni bebaho boylik sifatida deyarli to'liq inkor qilishlari bilan to'qnashadi. Bu borada bo'lajak kasbiy faoliyat motivlarining jismoniy tarbiya bilan bog'liqligi aniqlanmagan.

Yuqorida aytilganlardan xulosa qilish mumkinki, kasbiy tayyorgarlik va bo'lajak mutaxassislarni tarbiyalashning ko'p sonli vazifalarini o'quv fani va shaxsni to'liq rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi bo'lgan jismoniy tarbiyasiz hal etish mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bette K.H. Die Trainerrolle im Hochleistungssport: System und rollentheoretische. Uberlegungen zur Sozialfigur des Trainers. - Sankt Augustin: Verlag Hans Richarz. - 1984. - P 128.

2. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего образования: Уч. пособие для спец. высших уч. заведений. — М.: Просвещение, 1990.— 140-144с.

3. Алексеенко О.И., Даниленко Т. В., Кирриий Е. В. Проблемы обучения и воспитания студентов в современном вузе. // Современное педагогическое образование. №3. -2018. - С.3-4.

4. Асубаев Б.А., Абдукаримов С. Педагогическая практика-основа формирования профессиональных умений и навыков у будущего специалиста физической культуры и спорта. //Физическая культура, спорт – наука и практика. -№ 3.

-2012. –С.24-25

5. Белых С.И. Теоретические и методические основы профессиональной подготовки будущих преподавателей физической культуры и спорта в личностно ориентированной системе физического воспитания. - Донецк, 2020. - 57 с.

6. Виленский М.Я., Сафин Р.С. Профессиональная направленность физического воспитания студентов педагогических специальностей. — М.: Высшая школа, 1989. - 157с.

7. Костюченко В.Ф. Формирование профессиональнопедагогических умений в курсе спортивно-педагогических дисциплин: Уч. пособие. - СПб., 2001. - С.6-17.

8. Курамшин Ю.Ф., Попов В.И. Теория и методика физической культуры. - СПб, 1999. - С.36-37.

9. Майнберг Э. Основные проблемы

педагогике спорта. — М., 1995.-С.28

10. Махмутов, М. И. Избранные труды: в 7 т. Т. 6 / сост. Д. М. Шакирова. — Казань: Магариф — Вақыт, 2016. — 375 с.

11. Производственная (педагогическая) практика студентов вузов физкультурного профиля: учебно-методическое пособие / П. П. Тиссен., С. С. Коровин., Л. М. Степанова., Е. М. Голикова., М. В. Морозов— Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2015. — 96 с.

12. Решетень И.Н. Формирование профессионально-педагогических умений у студентов в процессе обучения в институте физической культуры. — М., 1981. -С.7.